

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ОЧИҚЛИК ВА ШАФФОФЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Умурзаков Дилшод Юсупович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976550>

Жамиятнинг маънавий қиёфаси бевосита қонун устуворлигига боғлиқ. Қонунга бўйсуниб яшашни турмуш тарзига айлантормас эканмиз, жиноятчиликнинг олдини олиш муаммо бўлиб қолаверади. Бунда нафақат фуқаролар, балки давлат ва нодавлат ташкилотлари, муассасаларидан қонунга сўзсиз итоат этиш, уларни ҳурмат қилиш талаб қилинади.

Қонун устуворлиги – ҳуқуқий давлатнинг асосий принциpidир. У ҳаётнинг барча соҳалари қонун билан тартибга солиниши ва унинг қатъиян ҳукмронлигини назарда тутати. Ички ишлар органларининг фаолияти сингари ушбу фаолиятнинг очиқлигини таъминлаш масалалари ҳам муайян қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган бўлиб, қонун устуворлиги принципига асосланади.

Ўтган йиллар давомида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш мақсадида бир қатор қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилинганлиги натижасида бугунги кунда ушбу соҳанинг, жумладан ички ишлар органлари фаолияти очиқлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари шаклланди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасида ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлигига, ўзи истаган ахборотни излаш, олиш ва уни тарқатиш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган бўлиб, амалдаги конституциявий тузумга қарши қаратилган ахборот ва қонун билан белгиланган бошқа чеклашлар бундан мустасно эканлиги кўрсатилган.

Шунингдек, Асосий қонунимизнинг ушбу моддасида фикр юритиш ва уни ифодалаш эркинлиги фақат давлат сири ва бошқа сирларга тааллуқли бўлган тақдирдагина қонун билан чекланиши мумкинлиги ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган. Шунини айтиш жоизки, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш мақсадида мамлакатимизда бир қатор қонунлар қабул қилинган. Ушбу соҳадаги дастлабки қонунлардан бири бўлган Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги қонуни¹ 1997 йил 24 апрель куни қабул қилинган бўлиб, 14

¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 108-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси.

та моддадан таркиб топган. Ушбу Қонуннинг мақсади – ҳар кимнинг ахборотни эркин ва монеликсиз излаш, олиш, тадқиқ этиш, узатиш ҳамда тарқатишга доир конституциявий ҳуқуқини амалга ошириш жараёнида юзага келадиган муноса-батларни тартибга солишдан иборат.

Мазкур қонунда ахборот олиш кафолатлари ва асосий принциплари, ахборот олишга доир сўров, унинг шакллари ва қараб чиқиш муддатлари, ахборот олишни таъминлаш, ахборот бериш ва унга ҳақ тўлаш тартиби, тақдим этилиши мумкин бўлмаган ахборот, ахборот манбаини ошкор этмаслик, ахборотнинг тўғрилиги учун жавобгарлик, шикоят қилиш ҳуқуқи, ахборот олиш ҳуқуқини бузганлик учун жавобгарлик каби масалалар ҳуқуқий жиҳатдан белгилаб берилган. Қонунда белгиланганидек, ҳар кимнинг ахборотни излаш, олиш, тадқиқ этиш, узатиш ва тарқатиш ҳуқуқи давлат томонидан ҳимоя қилинади. Ахборот олиш эркинлиги ахборотнинг ошкоралиги, ҳамма олиши мумкинлиги, очиқлиги ва ҳаққонийлиги каби асосий принципларга таянади.

Ҳар ким ахборот олишни сўраб бевосита ўзи ёхуд қонуний вакиллари орқали мурожаат этиш ҳуқуқига эга. Бу ҳақдаги сўров ёзма ёки оғзаки шаклда ифодаланиши мумкин. Сўровга иложи борича қисқа муддатда, агар қонун ҳужжатларида бошқа ҳол назарда тутилган бўлмаса, сўров олинган санадан бошлаб ўттиз кундан кечиктирмай жавоб қайтарилиши керак. Оғзаки сўровга, имкониятга қараб, дарҳол жавоб берилиши шарт. Агар сўров тушган орган ёки мансабдор шахс сўралаётган ахборотга эга бўлмаса, мурожаат этувчига бу ҳақда сўров олинган санадан бошлаб етти кундан кечиктирмай маълум қилиши, шунингдек, имкониятга қараб, унга бундай ахборотга эга бўлган органнинг ёки мансабдор шахснинг номини маълум қилиши шарт.

Қонуннинг 7-моддасига мувофиқ, давлат органлари, жумладан ички ишлар органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар ҳар кимга ўзининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган қонун ҳужжатлари билан, шунингдек ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини яратиб беришга мажбурдир. Унинг 9-моддасига асосан, ички ишлар органлари ва унинг мансабдор шахслари давлат сири ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирдан иборат ахборотни беришлари мумкин эмас. Ички ишлар органлари томонидан фуқароларнинг ахборот олишга доир ҳуқуқларини камситувчи

хатти-ҳаракатлар ёки ҳаракатсизликка йўл қўйилиши Қонуннинг 12-моддасига асосан судга шикоят қилинишига олиб келиши мумкин.

Ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларидан яна бири Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонуни² ҳисобланади. Қонуннинг асосий вазифалари ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатларига риоя этилишини, ҳар кимнинг ахборотни эркин ва монеликсиз излаш, олиш, текшириш, тарқатиш, фойдаланиш ва сақлаш ҳуқуқлари рўёбга чиқарилишини, шунингдек ахборотнинг муҳофаза қилинишини ҳамда шахс, жамият ва давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлигини таъминлашдан иборат бўлиб, унда ушбу соҳага доир асосий тушунчалар, ахборот эркинлигининг асосий принциплари, ахборот олиш тартиби, ахборот беришни рад этиш ва ахборотни муҳофаза қилиш тартиблари, ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсати, шахснинг, жамиятнинг ва давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлиги, ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик масалалари ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган.

Қонуннинг бир қатор нормалари ички ишлар органларига ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатларини таъминлаш борасида бир қатор мажбурият ва вазифаларни юклайди. Хусусан, Қонуннинг 8-моддаси ички ишлар органларидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳар қандай шахсга ўзининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган ахборот билан танишиб чиқиш имкониятини таъминлаб бериш, мақбул ахборот ресурсларини яратиш, фойдаланувчиларни фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятларига, уларнинг хавфсизлигига доир ҳамда жамият манфаатларига тааллуқли бошқа масалалар юзасидан ахборот билан оммавий тарзда таъминлаш, 9-моддаси фуқаролар томонидан берилган ёзма сўровга имкон қадар қисқа муддатда, агар қонун ҳужжатларида бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, сўров олинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жавоб қайтариш, оғзаки сўровга, имкониятга қараб, дарҳол жавоб бериш, 11-модда ахборотни ўрнатилган тартибда муҳофаза этиш, 13, 14, 15-моддалари шахснинг, жамиятнинг ва

² Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – 2003. – № 1. – 2-м.

давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлигини таъминлашни талаб қилади.

Ахборотлаштириш, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларидан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонуни³ ҳам ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашнинг муҳим ҳуқуқий асосларидан биридир. Мазкур Қонунда ушбу соҳага доир асосий тушунчалар, ахборот-лаштириш соҳасидаги давлат сиёсати, ушбу соҳани давлат томонидан тартибга солиш, махсус ваколатли орган, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг ҳуқуқий режими, уларга бўлган мулк ҳуқуқи, ахборотни ҳужжатлаштириш, давлат ахборот ресурслари, ахборот ресурсларидан фойдаланиш тартиби, уларнинг эркин фойдаланиш тоифалари, ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборотни Интернет тармоғида тарқатиш, жисмоний шахсларнинг шахсига тааллуқли маълумотлар тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олган ахборот ресурслари ва улардан эркин фойдаланиш, миллий ахборот тизими, ахборот тизимларидан битимлар тузишда фойдаланиш, ахборот тизимларининг техника воситаларини сертификатлаштириш ва тар-моқлараро боғланиш, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларини муҳофаза қилиш ва уни ташкил этиш, халқаро ахборот тармоқларига уланиш масалалари ҳуқуқий тартибга солинган. Қонуннинг 4-моддасида ахборотлаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгиланган бўлиб, уларни амалда таъминлаш барча давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари қатори ички ишлар органлари учун ҳам мажбурийдир.

Унинг 11-моддасида ахборот ресурслари улардан эркин фойдаланиш тоифалари бўйича ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборот ресурсларига ва эркин фойдаланилиши чеклаб қўйилган ахборот ресурсларига бўлиниши белгиланган. Таъкидлаш керакки, ички ишлар органлари тизимида ҳам кўрсатилган ҳар иккала тоифа-даги ахборот ресурслари мавжуд бўлиб, ички ишлар органларининг барча соҳавий хизматлари эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборот ресурсларидан юридик ҳамда жисмоний шахсларнинг тенг ҳуқуқ асосида эркин тарзда фойдаланишини таъминлаши керак.

Ушбу Қонуннинг 12-моддасида эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборотни Интернет тармоғида тарқатиш тартиби белгиланган бўлиб,

³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – 2004. – № 1–2. – 10-м.

мазкур модда бир томондан ички ишлар органларига барча эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборотни Интернет тармоғида тарқатиш ҳуқуқини берса, иккинчи томонидан Ўзбекистон Республикасининг мавжуд конституциявий тузумини, ҳудудий яхлитлигини зўрлик билан ўзгартиришга даъват этувчи; уруш, зўравонлик ва терроризмни, шунингдек диний экстремизм, сепаратизм ва фундаментализм ғояларини тарғиб қилувчи; давлат сирини бўлган маълумотларни ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ошкор этувчи; миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатувчи, шунингдек фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматига ёки ишчанлик обрўсига путур етказувчи, уларнинг шахсий ҳаётига аралаштиришга йўл қўювчи ахборотларни тарқатишнинг олдини олиш, шунингдек ахборотлардан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни, порнографияни тарғиб қилишга, қонунга мувофиқ жиноий ва бошқа жавобгарликка сабаб бўладиган бошқа ҳаракатларни содир этиш мақсадларида фойдаланилишига йўл қўймаслик вазифаларини юклайди.

Қонуннинг 17-моддаси талабига кўра, давлат органлари, жумладан ички ишлар органлари ахборот тизимларининг, тармоқ ва ҳудудий ахборот тизимларининг, юридик ҳамда жисмоний шахслар ахборот тизимларининг давлат сирлари ёки махфий ахборотни ўз ичига олган ахборотни ишловдан ўтказиш учун мўлжалланган техника воситалари, шунингдек мазкур тизимларни муҳофаза қилиш воситалари мажбурий сертификатлаштирилиши лозим.

Ахборот ресурслари ва ахборот тизимларини муҳофаза қилиш Қонуннинг 19-моддасида белгиланган бўлиб, унга мувофиқ ички ишлар органлари шахс, жамият ва давлатнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ахборот ресурсларининг тарқалиб кетиши, ўғирланиши, йўқотилиши, бузиб талқин этилиши, тўсиб қўйилиши, қалбакилаштирилиши ва улардан бошқача тарзда рухсатсиз эркин фойдаланилиши-нинг олдини олиш, ахборотни йўқ қилиш, тўсиб қўйиш, ундан нусха олиш, уни бузиб талқин этишга доир рухсатсиз ҳаракатларнинг ҳамда ахборот ресурслари ва ахборот тизимларига бошқа шаклдаги аралаштиришларнинг олдини олиш, ахборот ресурсларидаги мавжуд давлат сирлари ва махфий ахборотни сақлаш мақсадида ахборот ресурслари ва ахборот тизимларини муҳофаза қилишлари лозим.

Барча давлат органлари қаторида ички ишлар органлари давлат сирлари ҳамда махфий сирлар тўғрисидаги ахборотни ўз ичига олган

ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг муҳофаза қилинишини таъминлаши шарт эканлиги Қонуннинг 20-моддасида аниқ белгилаб берилган. Ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашни ҳуқуқий жиҳатдан белгилаб берувчи асосий норматив-ҳуқуқий ҳуж-жат Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 5 майдаги “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги қонуни ҳисобланади. Ушбу Қонунда унинг мақсади ва асосий вазибалари, қўлланилиш соҳаси, асосий принциплари, давлат ҳокимияти ва бошқаруви орган-ларининг фаолияти тўғрисидаги ахборот ва унинг фойдаланилиши чеклаб қўйилган турлари, ахборотдан фойдаланувчи ва унинг ҳуқуқлари, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари раҳбарларининг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш соҳасидаги ваколатлари, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисидаги ахборот манбалари, уларнинг ахборот хизмати, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш тартиби, шакл ва усуллари, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида ахборот олишга доир сўровни кўриб чиқиш тартиби, муддатлари ва шартлари ҳамда ушбу соҳага доир бошқа масалалар ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган.

Ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари бўлган юқоридаги қонунларни жамият ҳаётига татбиқ этиш, қолаверса, ушбу соҳани янада ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш мақсадида бир қатор қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Буларга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 21 мартдаги “Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида”ги , 2014 йил 19 сентябрдаги “Ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларини ишлаб чиқишга хорижий инвестицияларни жалб этиш тўғри-сида”ги қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси-нинг 2005 йил 22 ноябрдаги “Ахборотлаштириш соҳасида норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш тўғрисида”ги 256-сонли, 2006 йил 20 февралдаги “Давлат ахборот ресурслари ҳамда уларни шакллантириш, улардан фойдаланиш ва уларни қўллаб-қувватлаш учун масъул бўлган давлат органлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2006 йил 22 сентябрдаги “Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг жамоатчилик билан алоқаларини ривожлантириш чора-тадбир-лари тўғрисида”ги 203-сонли,

2013 йил 16 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси ҳузуридаги “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш маркази ҳамда Ахборот хавфсизлигини таъмин-лаш маркази фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ҳамда бошқа бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни киритиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 22 сентябрдаги «Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг жамоатчилик билан алоқаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида вазирликлар, давлат қўмиталари, агентликлар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, хўжалик бошқаруви органлари таркибида ходимларнинг умумий сони доирасида ахборот хизматлари ташкил этилиши белгиланиб, уларнинг асосий вазифалари белгилаб берилган. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу Қарор талабларига мувофиқ, бугунги кунда Ички ишлар вазирлиги тизимида ҳам матбуот хизматлари ва матбуот котиблари фаолияти йўлга қўйилган. Шунингдек, мазкур Қарор билан “Давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ахборот хизмати тўғрисида”ги намунавий низом ҳам тасдиқланган.

Бироқ шунини таъкидлаш керакки, юқорида келтирилган қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари ва муҳим жиҳатлари тартибга солинган бўлса, уни таъминлашнинг аниқ механизмлари Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида ҳуқуқий жиҳатдан белгилаб берилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2008 йил 30 апрелдаги 81-сонли буйруғи билан “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар идоралари тизимида фаолият юритаётган Матбуот хизматлари тўғрисида”ги Низом тасдиқланган бўлиб, унда ички ишлар органлари фаолиятида очиқликни таъминлашда ўзига хос ўринга эга бўлган матбуот хизматларининг асосий вазифалари ва ҳуқуқий мақоми белгилаб берилган.

Умуман олганда, ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашни бевосита тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг махсус меъёрий ҳужжати мавжуд бўлмаса-да, ушбу соҳани қайсидир жиҳатдан ҳуқуқий тартибга солувчи қонун ва қонун-ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари мавжуд. Бугунги кунда ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ, ички ишлар органлари фаолиятининг

очиқлиги таъминланаётганлиги ички ишлар органларини аҳолига яқинлаштириш билан бирга, халқ орасида унинг ишончи ва обрўсининг ортишига хизмат қилмоқда. Келгусида ушбу соҳани бевосита тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлигини янада самарали таъминлашга хизмат қилган бўларди.

